

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХУКУКБУЗАРЛИКЛАРНИНГ МАХСУС ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИКЛАШТИРИШ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Ўсаров Алишер Сайитович

Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва криминология кафедраси катта ўқитувчиси, майор

Аннотация: Ҳозирда мамлакатимизда амалга оширилган суд-ҳуқуқ тизимидаги ислохотлар бевосита ички ишлар органларига, жумладан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимига ҳам тааллуқли бўлиб, жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳар қандай кўринишдаги тажовузлардан ҳимоя қилиш, айрим турдаги жиноятларнинг ўсиши ва айрим тоифадаги шахсларнинг кўпайишини олдини олиш устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Ички ишлар органлари ўз ваколати доирасида ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасини амалга оширишда мамлакатдаги, айрим минтакалардаги, туманлар ва шаҳарлардаги криминоген вазиятни ўрганади, мавжуд кучлар ва воситаларни тўғри тақсимлаш ва мувофиқлаштириш каби вазифаларни бажаради ҳамда айрим тоифа шахсларга нисбатан жамиятимиздан вақтинча ажратилган ҳолда ижтимоий реабилитация ва ижтимоий мослаштириш чоралари қўлланилади.

Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси ва унинг чора-тадбирлари жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлашда алоҳида ўринни эгаллайди.

Калит сўзлар: махсус профилактика, айрим тоифадаги шахслар, комплекс чора-тадбирлар, куч ва воситалар, соҳавий хизматлар.

Мустақиллик йилларида республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди [1].

Республикада айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш мақсадида, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш, айрим тоифадаги шахсларга профилактик таъсир кўрсатиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Бирок, 2022 йилда умумий жиноятчилик 78,9 фоизга, қасддан одам ўлдириш 28,2 фоизга, ўғирлик 241,3 фоизга, талончилик ва босқинчилик 37,9 фоизга, фирибгарлик 44,8 фоизга, гиёҳвандлик воситаларининг ғайриқонуний муомаласи билан боғлиқ жиноятлар 31,9 фоизга, безориликнинг 41,4 фоизга ошганлиги[2] омиллар бу борадаги фаолият етарли даражада олиб борилмаётганидан далолат беради.

Шу боис ҳам таъкидлаш лозимки, айрим турдаги ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш унинг содир этилиши сабаблари ва имкон берган шарт-шароитларни ўрганиш ва таҳлил этиш

хамда бартараф этишда ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш долзарб аҳамият касб этади.

Бу борада, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг “Ҳуқуқбузарликлар ўз-ўзидан содир этилмайди. Асосий масала ҳуқуқбузарликларнинг оқибатлари билан курашиш эмас, балки барвақт олдини олиш, содир этишга имкон берган сабаб ва шарт-шароитларни ўз вақтида бартараф этишдан иборатдир”[3] деган танқидий қарашлари ҳам бевосита ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг назарий ва методологик асосларини ривожлантириш, махсус профилактик чора-тадбирлар тизимини, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш асослари, тартиби ва шартларини такомиллаштириш, бу борадаги ишларни мувофиқлаштириш ҳамда қонун нормаларини қўллаш амалиётида учраётган муаммо ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш зарурати мавжудлигидан далолат беради десак муболоға бўлмайди.

Таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини самарали ташкил этиш ва амалга ошириш мақсадида, ички ишлар органлари тизимида махсус ва тезкор-профилактик режалар ишлаб чиқиш ва қўллаш амалиёти жорий этилган [4].

Буни ички ишлар органлари вояга етмаганлар ва ёшлар, хусусан уларнинг уюшмаган тоифалари ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Ўсмир”, “Ойна”, “Ғамхўрлик” каби махсус, тезкор-профилактик чора-тадбирлар режалари асосида фаолият юритишида ҳам кўриш мумкин. Бунда махсус, тезкор-профилактик чора-тадбирлар ёшларнинг муайян тоифаси хусусиятидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади [5].

Мисол учун, ички ишлар органлари маъмурий назорат остида турган ёшлар тоифалари ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда – “Назорат”; ёшлар ўртасида диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Антитеррор”; ўқотар қуроллар, ўқ-дорилар, портловчи моддалар ва портлатиш қурилмаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Арсенал”; одам савдоси, жинсий эркинлик ва ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Орият”; оила-турмуш доирасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Турмуш”; паспорт тизими қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича – “Паспорт-виза” каби шартли номдаги махсус ва тезкор-профилактик чора-тадбирлар режаларидан фойдаланган ҳолда ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириши мумкин.

Профессор М.З. Зиёдуллаев ҳам фикримизга ҳамоҳанг тарзда шундай муносабат билдиради: —ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларини қўллаш амалиётининг таҳлили ундаги махсус ва тезкор-профилактик чора-тадбирлар режаларининг барчаси ҳам ўзининг ҳуқуқий асослари ва аниқ қўлланиш механизмига эга эмаслигини, бугунги кунда ички ишлар органлари фаолиятида махсус профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш асослари, тартиби ва тамойилларини белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат мавжуд эмаслигини кўрсатади. Шу сабабли, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасини ташкил этишда уларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этишга, айрим тоифадаги шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга қаратилган махсус ва тезкор-профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш механизмларини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу ҳужжатда шундай махсус тадбирларни ишлаб чиқиш, ўтказиш асослари, субъектлари, муддатлари, жалб этиладиган куч ва воситалар, моддий-техник таъминоти, тегишли тартиб ва қоидаларни аниқ белгилаб бериш лозим [6].

Махсус тадбирларни ишлаб чиқиш, ўтказиш асослари, субъектлари, муддатлари, жалб этиладиган куч ва воситалар, моддий-техник таъминоти, тегишли тартиб ва қоидаларни аниқ белгилаб берувчи меъёрий ҳужжатни ишлаб чиқиш, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси фаолиятининг тизимли ва самарали ташкил этилишига хизмат қилишини таъкидлайди [7].

Шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини амалга ошириш фаолиятини мувофиқлаштириш масаласи ҳам муҳим саналиб, бу ўз навбатида ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси соҳасидаги ишларнинг самарадорлигини оширишга таъсирини ўтказмасдан қолмайди.

Бироқ юқорида таъкидлаганимиздек, бугунги кунда айрим турдаги ҳуқуқбузарликлар содир этилиш даражаси, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ва уни мувофиқлаштириш фаолиятини етарлича деб айтиш қийин. Зотан, жиноятчилик статистикасидан ташқари бошқа айрим таҳлилий маълумотлар ҳам буни тасдиқлаб турибди.

Хусусан, ўрганилган илмий-ҳуқуқий адабиётларда ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасида “махсус тадбирларни ишлаб чиқилиши”ни таъкидлаш билан чекланиб қолган. Чунки, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикаси чора-тадбирларини ишлаб чиқиш етарлича ташкилий-ҳуқуқий механизм билан таъминланмаган.

Айнан шунинг учун, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси амалиётида ўтказилган махсус тадбирлар бўйича ҳисоботларни шакллантиришда тушунмовчиликларга йўл қўйилмоқда. Жумладан, биргина Бухоро вилояти ИИБ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармасининг ҳисобот ҳужжатларидан бирида ўтказилган “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” махсус тадбири доирасида “Давомат” махсус тадбирларни амалга ошириш натижалари кўрсатиб ўтилган [8].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Давлат сатистика қўмитасининг ҳуқуқбузарлик профилактикасига оид статистик кўрсаткичларида ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси бўйича “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунда кўрсатиб ўтилган 3 та тоифадаги шахслар билан амалга оширилган махсус профилактик чора-тадбирлар ҳақида маълумотлар юритиш билан чегараланганлигини кўриш мумкин [9]. Ваҳоланки, махсус профилактик тадбирларни ишлаб чиқиш ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасининг энг асосий кўрсаткичларидан бирини ташкил этмоғи лозим.

Юқоридагиларни инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг айнан ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини самарали ташкил этиш ва мувофиқлаштириш учун аниқ мақсад ва вазифаларни белгилловчи ҳуқуқ қарорини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ саналади дейишимиз мумкин.

Зеро, мазкур қарор биринчидан, соҳавий хизматлардаги статистик маълумотларнинг ҳар-хиллигига чек қўйиб, мувофиқлигини таъминлаш; иккинчидан, соҳавий хизматларнинг куч ва имкониятларини чамалаш, уларни муайян аниқ мақсадларга йўналтириш ва ҳамкорликдаги фаолиятини мувофиқлаштириш; учинчидан, аниқ, таъсирчан, манзилли амалга ошириладиган, комплекс махсус профилактик чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833 сон қарори. <https://lex.uz/docs/3141186>
2. Давлат статистика қўмитасининг расмий статистикаси // <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>
3. Тартиб-интизом ва масъулиятни кучайтириш, жиноятчиликнинг олдини олиш муҳитини мустаҳкамлаш – ҳуқуқбузарлик профилактикаси самарадорлигининг асосий омилдир. <https://president.uz/uz/lists/view/1232>
4. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органлари таянч пунктларининг ҳуқуқбузарликларнинг умумий ва махсус профилактикасига доир фаолияти // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари ахборотномаси. – Тошкент, 2017. – № 4. – Б. 49.

5. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш: Ўқув-амалий қўлланма. И.Исмаилов, М.Зиёдуллаев, Н.Исраилова, Ф.Азимова / Масъул муҳаррир И.Исмаилов. – Т.: Республика болалар ижтимоий мослашуви маркази, 2011. – Б. 102-104.
6. Зиёдуллаев М.З. Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини тартибга солишнинг идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари таҳлили ва уларни такомиллаш-тириш истиқболлари // Жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари: республика илмий-амалий конференция материаллари. – Т.: ЎзР ИИБ Академияси, 2015. – Б. 39.
7. Ғофуров Ш.Р. Уюшмаган ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш (Ички ишлар органлари фаолияти мисолида). Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2019, – Б. 94.
8. Бухоро вилояти ИИБ ХПБнинг ҳисобот материллари (2022 йил якуни бўйича).
9. URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>.